

Хлєбнікова Т. М.

*кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри менеджменту та економіки,
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди*
<https://orcid.org/0000-0002-7571-2200>

Стрельченко К. В.

*кандидат біологічних наук, доцент
директор ТОВ Школа «Гравітація»,
ТОВ ПЗ Харківський ліцей Освітній простір «Гравітація»*
<https://orcid.org/0009-0009-2897-3991>

Хлудєєва К. В.

*заступник директора з навчально виховної роботи,
ТОВ ПЗ Харківський ліцей Освітній простір «Гравітація»*

ЛІДЕРСЬКІ МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

JEL Classification: M12; M14; D23
SECTION “Management”: Менеджмент

Анотація. Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу лідерських моделей в управлінні організацією з акцентом на їхній вплив на формування корпоративної ідентичності та мотивації персоналу.

Методологія дослідження полягає у застосуванні комплексу загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема теоретичного аналізу, системно-структурного підходу та порівняльного аналізу, що дозволили дослідити взаємозв'язок між лідерськими стилями, рівнем мотивації персоналу та формуванням корпоративної ідентичності в організаціях. У рамках дослідження лідерських моделей в управлінні організацією з метою виявлення ефективних стилів лідерства, що сприяють формуванню мотивації працівників та корпоративної ідентичності, було проведено емпіричне опитування.

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що трансформаційний стиль лідерства є найпоширенішим серед опитаних (42,6%), що підкреслює його ключову роль у формуванні спільних цінностей та стимулюванні внутрішньої мотивації персоналу. Демократичний (24,2%) і харизматичний (15,0%) стилі лідерства посіли відповідно друге та третє місця, відображаючи значення участі працівників у прийнятті рішень і вплив особистого прикладу керівника. У дослідженні встановлено, що серед стилів управління, які сприяють командній залученості та зміцненню корпоративної ідентичності, провідну роль відіграє харизматичний стиль, поряд із трансформаційним та демократичним стилями. В умовах змін та криз найбільш ефективним визнано трансформаційний стиль, що забезпечує адаптацію організації до нових викликів та стимулює інновації, а харизматичний і транзакційний стилі також демонструють значний вплив, тоді як демократичний стиль в таких ситуаціях проявляє обмежену оперативність. Встановлено, що у сфері внутрішньої комунікації домінує демократичний стиль, який забезпечує відкритий обмін інформацією та формує довіру в колективі, трансформаційний стиль підтримує комунікацію через мотиваційне натхнення, а харизматичний стиль має обмежений вплив. Визначено ключові фактори ефективного реалізації трансформаційного стилю лідерства: чітке стратегічне бачення, комунікаційна

відкритість і підтримка інновацій, особистий приклад та етичність керівника, а також емоційна інтелігентність. З'ясовано, що основними каналами впливу стилів лідерства на формування корпоративної ідентичності є трансляція спільних цінностей і цілей та створення атмосфери довіри.

На основі проведеного дослідження встановлено, що трансформаційний стиль лідерства відіграє ключову роль у формуванні корпоративної ідентичності та мотивації персоналу, особливо в умовах змін і криз. Ефективна реалізація цього стилю базується на стратегічному баченні, відкритій комунікації, підтримці інновацій, особистому прикладі керівника та його етичності. Результати дослідження підтверджують необхідність комплексного підходу до управління персоналом, що враховує адаптивність лідерських моделей у різних організаційних контекстах для посилення мотивації працівників і зміцнення корпоративної ідентичності.

Ключові слова: лідерські моделі, мотивація персоналу, корпоративна ідентичність.

Annotation. The purpose of the study is to carry out a comprehensive analysis of leadership models in managing the organization with an emphasis on their influence on the formation of corporate identity and motivation of staff.

The research methodology is to apply a complex of general scientific and special methods, in particular theoretical analysis, system-structural approach and comparative analysis, which allowed us to investigate the relationship between leadership styles, the level of staff motivation and corporate identity formation in organizations. In the framework of the study of leadership models in management of the organization in order to identify effective leadership styles that contribute to the formation of employees' motivation and corporate identity, an empirical survey was conducted.

The study found that the transformation style of leadership is the most common among the respondents (42.6%), which emphasizes its key role in shaping common values and stimulating the internal motivation of staff. Democratic (24.2%) and charismatic (15.0%) leadership styles took second and third places respectively, reflecting the importance of employees' participation in decision-making and the influence of a personal example of a manager. The study found that a charismatic style plays a leading role, among transformational and democratic styles. In conditions of change and crisis, the most effective is recognized transformation style, which provides adaptation of the organization to new challenges and stimulates innovation, and charismatic and transactional style also show significant impact, while democratic style in such situations is limited. It is established that in the field of internal communication is dominated by a democratic style, which provides open exchange of information and forms trust in the team, transformation style supports communication through motivational inspiration, and charismatic style has a limited impact. The key factors of effective implementation of the transformation style of leadership are identified: a clear strategic vision, communication openness and support of innovation, the personal example and ethics of the leader, as well as emotional intelligence. It has been found that the main channels of influence of leadership styles on corporate identity are broadcasting common values and goals and creating an atmosphere of trust.

On the basis of the study, it is established that the transformation style of leadership plays a key role in the formation of corporate identity and motivation of staff, especially in the conditions of change and crisis. Effective implementation of this style is based on strategic vision, open communication, maintaining innovations, a personal example of a manager and his ethics. The results of the study confirm the need for a comprehensive approach to personnel management, which takes into account the adaptability of leadership models in different organizational contexts to enhance employees' motivation and strengthen corporate identity.

Key words: leadership models, staff motivation, corporate identity.

Вступ

У контексті динамічних трансформацій сучасного соціоекономічного середовища та зростаючої ролі нематеріальних активів у забезпеченні конкурентоспроможності організацій, лідерство набуває визначального значення як стратегічний чинник ефективного управління, де його

вплив виходить далеко за межі традиційних управлінських функцій контролю та координації, охоплюючи такі виміри, як натхнення, мотивація, формування довіри, а також сприяння ідентифікації працівників із корпоративними цінностями. У цьому контексті лідерські моделі виступають не лише механізмами управлінського впливу, а й важелями формування організаційної культури, корпоративної ідентичності та ціннісного середовища організації. Практика управління свідчить, що мотиваційні чинники та суб'єктивне сприйняття працівниками умов праці безпосередньо детермінуються особливостями лідерської поведінки керівника, його управлінською філософією та здатністю консолідувати команду навколо стратегічних цілей.

Варто відзначити, що наукова проблема полягає у необхідності ґрунтовного дослідження впливу різноманітних лідерських моделей на ключові компоненти внутрішньоорганізаційної динаміки, зокрема мотивацію працівників, їх залученість, задоволення трудовими процесами та ідентифікацію з організацією. Зокрема, залишається недостатньо розкритим механізм, через який саме стиль лідерства формує або трансформує корпоративну ідентичність персоналу, сприяє або перешкоджає реалізації потенціалу працівників, знижує або підвищує плинність кадрів, зміцнює або послаблює організаційну згуртованість, тому це зумовлює необхідність комплексного наукового осмислення впливу лідерських моделей на мікро- та макропараметри функціонування організації.

Отже, у межах цієї статті актуалізується проблема визначення ролі лідерських моделей як детермінант формування ефективного мотиваційного середовища та корпоративної ідентичності персоналу, що є ключовими умовами сталого розвитку організації та її адаптаційної спроможності в умовах невизначеності.

В останні п'ять років у науковій літературі значна увага приділяється вивченню лідерських моделей та їх впливу на мотивацію персоналу й формування корпоративної ідентичності. Так, Аніта П., Ріджал С., та Прамесварі Й. [1] дослідили роль позиційного просування, тренінгів та стилів лідерства у розвитку кар'єри працівників стартап-компаній. Підхід Нортуз П. [2] та Ван Ворт М. [3] до теорій лідерства в публічних організаціях є класичним фундаментом для сучасних досліджень, що також підтверджується роботами Стогділл Р. [4], МакКол М., Ломбардо М., Моррісон А. [5], які окреслюють загальні теоретичні засади лідерства.

Теорія ефективності лідерства Фрідлер Ф. [6] і Path-Goal теорія Хауса Р. Д. [7,18] дозволяють краще розуміти вплив стилів керівництва на мотиваційний потенціал працівників. Дослідження Фуертес-Кален Й., Куельяр-Фернандес Б., Серрано-Сінка С. [8] і Банка М. та ін. [9] підкреслюють роль організаційних факторів та зовнішніх умов у забезпеченні успішності новостворених підприємств і стартапів, що актуально для формування корпоративної ідентичності в умовах динамічного бізнес-середовища.

Роботи Теплюк М. [10] та Фернандес П. А., Перейра Р., Віеденгофт Г. С. [11] висвітлюють вплив мотивації працівників та організаційної культури на ефективність управління, підтверджуючи важливість інтегрованого підходу до розвитку персоналу. Джумаді Е. [12] також акцентує увагу на взаємозв'язку між організаційною культурою, робочим середовищем і мотивацією, що посилює результати трансформаційного лідерства, описаного в працях Басс Б. М., Аволіо Б. Д. [13] та Подсафф П. М. і співавт. [14].

Нові дослідження, зокрема Рейаз С. [15], розглядають вплив стилів лідерства на мотивацію та задоволеність працівників, але відсутність глибинного аналізу зв'язку між стилями лідерства та формуванням корпоративної ідентичності є помітною прогалиною, де цю нішу частково заповнюють роботи Білоа Х. С. [21] та Петрухи Н. М. і Петрухи С. В. [22], які висвітлюють механізми впливу стилів керівництва в контексті корпоративної трансформації.

Попри значну кількість теоретичних і емпіричних досліджень, існує недостатність досліджень, які б комплексно аналізували вплив лідерських моделей саме на формування корпоративної ідентичності через призму мотивації персоналу в умовах сучасних організаційних викликів. Зокрема, недостатньо враховані особливості адаптивності стилів лідерства в кризових ситуаціях і в контексті

різних соціокультурних середовищ (Ван Ворт М. [19], Шварц Г. та ін. [29], Паралберг Л., Лавінья Б. [30]).

Таким чином, нагальна потреба полягає у систематизації та емпіричній перевірці лідерських моделей, що забезпечують синергію мотиваційного потенціалу і корпоративної ідентичності, з урахуванням контексту змінної організаційної динаміки. Запропоноване дослідження має на меті заповнити цю прогалину, сфокусувавшись на комплексній оцінці ефективних стилів лідерства та їх ролі у формуванні мотивації та корпоративної культури.

Незважаючи на численні дослідження лідерських стилів та мотивації персоналу, залишаються суттєві прогалини у вивченні комплексного впливу різних стилів лідерства на формування корпоративної ідентичності з урахуванням культурно-соціальних особливостей та кризових умов. Існуючі роботи недостатньо досліджують взаємодію трансформаційного, демократичного та харизматичного стилів у контексті різних організаційних середовищ. Ці аспекти залишилися поза увагою через складність багатовимірного аналізу та обмеженість емпіричних даних у відповідних сферах. Водночас, розкриття цих проблем є ключовим для підвищення ефективності управління персоналом в сучасних умовах.

Метою даного дослідження є здійснення комплексного аналізу лідерських моделей в управлінні організацією з акцентом на їхній вплив на формування корпоративної ідентичності та мотивації персоналу. Основними завданнями дослідження виступають ідентифікація та оцінка ефективних стилів лідерства, які сприяють посиленню мотиваційного потенціалу працівників та укріпленню корпоративної культури.

У рамках дослідження лідерських моделей в управлінні організацією з метою виявлення ефективних стилів лідерства, що сприяють формуванню мотивації працівників та корпоративної ідентичності, було проведено емпіричне опитування. Збір даних здійснювався у період з 10 червня 2024 року по 10 травня 2025 року шляхом онлайн-анкетування, у якому взяли участь 528 керівників приватних і державних організацій різних галузей. Анкета включала питання, спрямовані на визначення пріоритетних стилів лідерства в контексті мотивації персоналу, командної залученості, управління в умовах змін та криз, а також внутрішньої комунікації. Респонденти оцінювали ефективність шести основних стилів лідерства: трансформаційного, демократичного, харизматичного, транзакційного, автократичного та стилю невторчання. Окрім оцінки стилів лідерства, опитування охоплювало визначення ключових чинників успішної реалізації трансформаційного стилю лідерства, механізмів впливу лідерських стилів на формування корпоративної ідентичності, ризиків, пов'язаних із застосуванням демократичного стилю управління, а також найважливіших чинників мотивації працівників. Для аналізу отриманих даних використовувалися методи описової статистики, зокрема розрахунок частки (%) респондентів за кожним варіантом відповідей. Кількісний склад вибірки забезпечив репрезентативність результатів у межах досліджуваної сукупності керівників.

Результати

Сучасні організації, незалежно від галузевої специфіки, функціонують у ситуації постійних змін, зростаючої конкуренції, обмежених ресурсів і високих очікувань з боку персоналу. За таких умов лідер не лише визначає стратегічний напрям руху, а й виконує роль рушія організаційних трансформацій, створюючи умови для натхнення, залучення та мобілізації працівників на досягнення спільної мети [1].

У процесі дослідження визначено, що стиль лідерства є системною формою управлінської поведінки, яка визначає спосіб взаємодії лідера з підлеглими у процесі реалізації організаційних цілей [2]. Встановлено, що обраний стиль лідера безпосередньо впливає на продуктивність персоналу, рівень мотивації, згуртованість колективу та ефективність управлінських рішень [3]. До основних моделей, які найбільш поширено застосовуються в організаціях, належать автократичний,

демократичний та неутручальний стилі, кожен з яких передбачає специфічний рівень залучення працівників до прийняття рішень, ступінь автономії та методи мотивації.

З'ясовано, що лідерський стиль в управлінні організацією виконує функцію інтегратора організаційної поведінки, формуючи культуру взаємодії, комунікації та відповідальності. Саме через поведінкові моделі лідера співробітники сприймають організаційне середовище та визначають свою готовність до залучення в реалізацію стратегічних завдань. Належна адаптація стилю до конкретної ситуації або організаційного середовища сприяє зростанню ефективності командної роботи та покращенню морального клімату [4; 5]. Водночас нефункціональний або несумісний зі структурною динамікою організації стиль може знижувати рівень залученості персоналу, викликати демотивацію та підвищувати організаційні ризики.

Виявлено, що ефективність стилю лідера значною мірою залежить від його здатності до гнучкості та ситуативної адаптації. Згідно з підходами Фрідлера Ф. і Гаус Р., лідери, які здатні змінювати поведінкові патерни відповідно до потреб середовища, демонструють вищі показники ефективності в управлінні людським капіталом. Це підтверджує тезу про те, що лідерські моделі повинні не лише відповідати організаційній структурі, а й сприяти досягненню цілей працівників та організації загалом [6; 7].

Найбільш сприятливим для формування високого рівня організаційної ідентичності є трансформаційний стиль лідерства, що ґрунтується на принципах довіри, натхнення, персоналізованої підтримки та стимулювання інноваційного мислення [8; 9]. Лідери, які дотримуються таких підходів, здатні формувати емоційний зв'язок між працівником та організацією, що, у свою чергу, сприяє зниженню плинності кадрів, підвищенню командної ефективності та стратегічної стійкості.

Мотивація працівників виявляється складним соціально-психологічним конструктом, тісно пов'язаним із управлінськими практиками лідера. Установлено, що працівники, які відчувають підтримку, визнання та можливості для професійного розвитку, демонструють вищий рівень залученості, творчої ініціативності та адаптивності до змін [10]. Натомість авторитарні або пасивні лідерські стилі мають негативний вплив на внутрішню мотивацію персоналу, що виявляється у формуванні організаційної апатії, зниженні ефективності та конфліктності.

Організаційна культура, як цілісна система цінностей, норм і моделей поведінки, також виконує важливу роль у забезпеченні ефективної комунікації та узгодженості дій між членами організації. Визначено, що саме лідер виступає ініціатором і транслятором ціннісних орієнтирів, формуючи поведінкові стандарти та корпоративну ідентичність колективу [11]. Сильна, позитивна культура сприяє підвищенню мотивації, ефективному розподілу ролей та розвитку почуття приналежності до організації, що є основою її довготривалої стабільності [12].

Узагальнені у таблиці 1. результати дозволяють виокремити стилістичну диференціацію лідерських моделей відповідно до їх функціонального навантаження, управлінської інтенсивності, здатності впливати на мотиваційні процеси всередині організацій та рівня релевантності до культурно-інституційного середовища. Простежується чітка кореляція між типом лідерської взаємодії та рівнем включеності персоналу в управлінські практики: чим вищий рівень відкритості лідера до горизонтальної комунікації, тим більшою є ймовірність формування сприятливого мотиваційного середовища та закріплення корпоративної ідентичності на рівні особистісної ідентифікації працівників із місією організації.

Також, варто відзначити, що спостерігається тенденція до підвищення ефективності демократичної моделі лідерства в умовах складної організаційної структури, де прийняття рішень потребує залучення різнопрофільних учасників процесу. Такий стиль сприяє не лише зростанню індексу психологічної безпеки працівників, але й оптимізації процесів ухвалення рішень за рахунок кумулятивного ефекту колективного інтелекту. У свою чергу, автократичні моделі демонструють короткострокову результативність у ситуаціях, що потребують жорсткої централізації повноважень,

однак не забезпечують сталого рівня мотивації та лояльності персоналу, що може мати негативні наслідки в довгостроковій перспективі.

Стиль невтручання виявляється ефективним лише за умов високого ступеня саморегуляції, зрілості професійної культури та високої самостійності працівників. У протилежному випадку такий підхід несе ризики деструктуризації організаційної поведінки, зниження відповідальності та втрати управлінського контролю. Водночас, інституційно-культурний контекст відіграє важливу роль у сприйнятті та ефективності того чи іншого стилю, що підтверджує необхідність адаптації лідерських підходів до специфіки локального управлінського середовища.

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика лідерських стилів за їхнім впливом на мотивацію персоналу, задоволеність працівників і формування корпоративної ідентичності в організаційному середовищі

Стиль лідерства	Рівень управлінської активності	Характер впливу на мотивацію персоналу	Особливості ухвалення управлінських рішень	Вплив на формування корпоративної ідентичності	Організаційний контекст ефективної реалізації	Інституційно-культурна релевантність
Трансформаційний	Високий	Високий рівень емоційної залученості, внутрішня мотивація, активізація особистісного потенціалу	Візійне лідерство, делегування з роз'ясненням ціннісних орієнтирів, інспіративний вплив	Створює стійке почуття приналежності, орієнтації на спільні цілі, сприяє консолідації колективної ідентичності	Інноваційно орієнтовані структури; організації, що розвиваються за гуманістичними моделями	Поширений у демократичних культурах з низькою дистанцією до влади; ефективний у глобалізованих мультикультурних середовищах
Транзакційний	Середній	Мотивація, зумовлена зовнішніми чинниками (винагорода/санкція); підвищення дисциплінарної відповідальності	Регламентовані процеси; акцент на процедурність, чіткість очікувань і нормативні зобов'язання	Забезпечує базовий рівень ідентифікації через формалізовану рольову поведінку	Великі корпоративні системи, сфери з акцентом на стандартизацію й контроль	Ефективний у середовищах з високим рівнем структурованості та контрактних відносин (наприклад, США, Японія)
Харизматичний	Високий	Підвищення мотивації через особистісну привабливість лідера, емпатію, емоційну резонансність	Прийняття рішень із високим ступенем персонального впливу; інтуїтивно-візійна орієнтація	Формує емоційно забарвлену організаційну ідентичність; підсилює місійну згуртованість	Етапи трансформацій, стратегічні зміни, організаційна турбулентність	Підтримується у культурах, орієнтованих на харизму, сильне індивідуальне лідерство (наприклад, США, Південна Корея, Ізраїль)
Демократичний (партисипативний)	Помірний	Високий рівень внутрішньої мотивації через залучення до прийняття рішень, розвиток ініціативності	Колегіальні підходи; деліберативна взаємодія; остаточне рішення за лідером	Позитивно впливає на формування командної та організаційної ідентичності; сприяє самоідентифікації з цілями структури	Інтелектуально-креативні організації; наукові установи; проєктно-орієнтовані підрозділи	Поширений у країнах з низькою дистанцією до влади (Швеція, Велика Британія); адаптивний у країнах консенсусної культури (Японія, Південна Корея)
Автократичний	Високий	Знижена мотивація через обмеження	Одноосібне прийняття рішень;	Формує фрагментарну або примусову	Кризові ситуації, регламентовані	Ефективний у культурах із високим індексом влади

(авторитарний)		автономії; домінування зовнішніх стимулів (контроль, примус)	централізована вертикаль влади	ідентичність; знижує емоційну залученість	виробничі середовища; умови необхідності оперативного управління	(Франція, Німеччина, Китай); не рекомендований у середовищах, що потребують креативності
Невтручальний (Laissez-faire)	Низький	Низька стабільність мотивації; залежність від рівня самоменеджменту; відчуття неструктурованості	Мінімальне лідерське втручання; делегування без зворотного зв'язку; імітація саморегулювання	Ослаблена ідентичність; зниження колективної згуртованості; дезінтеграція ціннісного поля	Стартапи, креативні команди, R&D-середовища з високим рівнем автономності	Частково ефективний в організаціях із горизонтальною культурою управління (Австралія, Швеція); неефективний у формалізованих структурах

Джерело: складено авторами на основі аналізу [7; 13-23].

Таким чином, результати аналізу демонструють, що ефективне лідерство не є універсальним, а формується як результат взаємодії низки чинників – від внутрішньоорганізаційних характеристик до зовнішніх культурних параметрів, які обумовлюють сприйняття влади, автономії та відповідальності в організаційному середовищі. Тож, лідерський стиль є одним із ключових факторів, що визначає як рівень мотивації працівників, так і характер формування корпоративної ідентичності в організаційному середовищі [3; 24].

Проведений аналіз теоретичних підходів свідчить про відсутність універсального стилю управління, який би був однаково ефективним у всіх організаційних умовах. Кожен стиль лідерства втілює певну конфігурацію управлінських параметрів – ступінь контролю, характер прийняття рішень, тип мотиваційного впливу та стратегічний фокус керівника [25; 26].

Ступінь контролю, що здійснюється лідером, розглядається як важливий індикатор ступеня залученості персоналу та організаційної автономії. Авторитарний стиль демонструє жорстке домінування управлінських рішень, що може бути ефективним у кризових або нормативно-регламентованих структурах, але водночас знижує мотиваційний потенціал персоналу. Демократичне лідерство передбачає збалансовану управлінську участь та стимулює розвиток ініціативності й самоідентифікації працівників з організаційною метою [18]. Стиль невтручання (laissez-faire) асоціюється з низьким рівнем управлінської активності та найнижчими показниками мотивації й ефективності [27]. Фокус управлінської уваги також варіюється залежно від обраної моделі лідерства. У демократичному та трансформаційному стилях спостерігається поєднання внутрішнього (людиноорієнтованого) й зовнішнього (стратегічного) фокусів, що сприяє формуванню цілісної корпоративної ідентичності через спільні цінності та участь персоналу в реалізації місії організації [14].

Мотиваційні механізми суттєво відрізняються між стилями: від зовнішнього примусу та інструментальної винагороди (автократія), через відсутність управлінського впливу (laissez-faire), до створення умов для самореалізації, творчої залученості та співтворчості (демократія, трансформаційне лідерство) [28; 29].

Результати численних емпіричних досліджень доводять наявність статистично значущого зв'язку між стилем лідера, продуктивністю працівників, задоволеністю працею та залученістю до організаційної культури [30; 31]. Зокрема, трансформаційний стиль продемонстрував найвищу ефективність щодо емоційного залучення працівників та формування ціннісної ідентичності колективу. Транзакційне лідерство, хоча й менш гнучке, забезпечує підтримання організаційної дисципліни та досягнення операційних результатів [13].

Аналіз взаємозв'язку між лідерськими стилями та продуктивністю праці дозволив виділити два типи контингентних змінних, що визначають ефективність лідерського впливу: змінні-втручання

(характер завдань, структура проблеми) та змінні-модератори (рівень професійної компетентності лідера, культура організації) [3].

Тож, варто відзначити, що ефективність лідерських моделей безпосередньо залежить від відповідності стилю управління організації, стратегічним цілям та соціокультурним характеристикам персоналу, де саме ця відповідність забезпечує максимізацію мотиваційного потенціалу, зростання продуктивності та укріплення корпоративної ідентичності.

У ході емпіричного опитування серед 528 керівників приватних і державних організацій було виявлено пріоритетні стилі лідерства, які вважаються найбільш ефективними для формування мотивації працівників та розвитку корпоративної ідентичності. Найбільше респондентів обрало трансформаційний стиль лідерства (42,6%), що свідчить про його ключову роль у стимулюванні внутрішньої мотивації та формуванні спільних цінностей в організаціях. Друге місце посів демократичний стиль (24,2%), який підкреслює значення участі працівників у прийнятті рішень, а третє – харизматичний стиль (15,0%), що пов'язано з впливом особистого прикладу керівника.

Аналіз стилів управління, які сприяють зростанню командної залученості та корпоративної ідентичності, виявив інші акценти. Найбільшу кількість відповідей респонденти віддали за харизматичний стиль (34,7%), що підкреслює важливість особистої харизми керівника для емоційного залучення працівників. Трансформаційний (30,1%) і демократичний стилі (25,2%) також відіграють значну роль у розвитку командного духу та колективної ідентичності.

Щодо ефективності стилів лідерства в управлінні персоналом в умовах змін та криз, трансформаційний стиль лідерства був визнаний найбільш ефективним серед респондентів, отримавши підтримку у 45,6% опитаних. Це свідчить про його здатність адаптувати організації до нових викликів, формувати бачення майбутнього та стимулювати інновації. Харизматичний (23,9%) і транзакційний стилі (14,6%) також мають помітний вплив у кризових ситуаціях, забезпечуючи сильне лідерство і системність у прийнятті рішень. Водночас демократичний стиль у цьому контексті отримав мінімальну підтримку (3,0%), що може бути пов'язано з його меншою оперативністю у кризових умовах.

Щодо внутрішньої комунікації в організації, домінує демократичний стиль (41,3%), який забезпечує відкритий і горизонтальний обмін інформацією, сприяючи формуванню довіри та колективного обговорення. Трансформаційний стиль (32,4%) підтримує комунікацію через натхнення і залучення працівників, тоді як харизматичний стиль має значно менше значення (12,7%) у цій сфері. Менші відсоткові показники транзакційного, автократичного стилів та стилю невтручання відображають їх обмежену ефективність у стимулюванні відкритого спілкування (див. рис. 1).

Таким чином, отримані результати підтверджують гіпотезу про те, що для досягнення ефективного управління організацією необхідно застосовувати адаптивний підхід до вибору стилю лідерства, орієнтуючись на специфіку управлінських завдань, ситуаційних викликів та потреб колективу. Трансформаційний стиль лідерства визнається універсальним і найпотужнішим інструментом для мотивації, розвитку корпоративної ідентичності та подолання криз, тоді як демократичний стиль є незамінним для налагодження ефективної внутрішньої комунікації, а харизматичний – для підвищення командної залученості.

У ході дослідження було визначено ключові чинники, які респонденти вважають визначальними для успішної реалізації трансформаційного стилю лідерства. Найбільш значущим чинником виявилось чітке стратегічне бачення, яке підтримали 68,2% опитаних. Значну увагу також приділено комунікаційній відкритості та підтримці інновацій і креативності (57,4%), що підкреслює важливість відкритого обміну інформацією і стимулювання новаторських підходів у процесі лідерства. Особистий приклад та етичність керівника були визначені як важливі чинники успішної реалізації трансформаційного лідерства 54,6% респондентів, а емоційну інтелігентність підтримали 49,3% опитаних, що свідчить про зростання визнання значущості емоційно-етичних компетенцій у контексті ефективного управління персоналом.

Рис. 1. Оцінка ефективності стилів лідерства за ключовими аспектами мотивації, залученості, кризового управління та внутрішньої комунікації

Джерело: власні розрахунки авторів

Щодо механізмів впливу стилю лідерства на формування корпоративної ідентичності, переважна більшість респондентів (45,1%) відзначили трансляцію спільних цінностей і цілей як основний канал впливу. Формування атмосфери довіри підтримали 26,8% опитаних, що підтверджує значущість довірчих відносин у колективі. Менша частка респондентів вважає важливим заохочення участі у прийнятті рішень (17,5%) та вплив персональної харизми керівника (10,6%), що вказує на різноманітність шляхів реалізації корпоративної ідентичності.

Аналіз ризиків, пов'язаних із застосуванням демократичного стилю управління, показав, що найбільше респонденти відзначають сповільнення процесу прийняття рішень (61,0%) і невизначеність у розподілі ролей (54,8%). Ризик ухвалення неякісних рішень через недостатній досвід колективу відзначили 49,6% опитаних, а конфлікти через відсутність єдиної думки – 38,2%, де ці дані свідчать про потенційні виклики демократичного стилю, що пов'язані з організаційною структурою та управлінською відповідальністю.

У контексті мотивації працівників респонденти визначили надихаюче бачення та цінності як найважливіший чинник, який підтримали 48,9% опитаних. Справедлива система винагород отримала підтримку 41,0% респондентів, а участь у прийнятті рішень – 35,8%, що свідчить про значущість справедливості та активної залученості персоналу у процеси управління. Менш пріоритетними

виявились чіткі інструкції та контроль (22,1%) та висока автономія і довіра (18,4%), що вказує на різноманітність підходів до мотивації в різних організаційних контекстах (див. табл. 2).

Таблиця 2.

Розподіл відповідей респондентів щодо ключових чинників, впливових механізмів та ризиків у лідерстві та мотивації персоналу

Категорія	% респондентів	К-сть респондентів
1. Які ключові чинники Ви вважаєте визначальними для успішної реалізації трансформаційного стилю лідерства? (можна обрати декілька варіантів)		
Чітке стратегічне бачення	68,2	360
Комунікаційна відкритість	61,7	326
Підтримка інновацій та креативності	57,4	303
Особистий приклад та етичність лідера	54,6	288
Емоційна інтелігентність	49,3	260
2. Яким чином, на Вашу думку, стиль лідерства впливає на формування корпоративної ідентичності?		
Через трансляцію спільних цінностей та цілей	45,1	238
Через формування атмосфери довіри	26,8	142
Через заохочення участі в прийнятті рішень	17,5	92
Через персональну харизму керівника	10,6	56
3. Які ризики Ви пов'язуєте з використанням демократичного стилю в управлінні персоналом? (можна обрати декілька варіантів)		
Сповільнення процесу прийняття рішень	61,0	322
Невизначеність у розподілі ролей	54,8	289
Ризик ухвалення неякісних рішень через недостатній досвід колективу	49,6	262
Конфлікти через відсутність єдиної думки	38,2	202
4. Які з наведених чинників Ви вважаєте найважливішими для мотивації працівників у Вашій організації? (можна обрати до 2 варіантів)		
Надихаюче бачення та цінності	48,9	258
Справедлива система винагород	41,0	216
Участь у прийнятті рішень	35,8	189
Чіткі інструкції та контроль	22,1	117
Висока автономія та довіра	18,4	97

Джерело: власні розрахунки авторів.

Таким чином, результати дослідження підтверджують комплексний характер трансформаційного лідерства, яке інтегрує стратегічне бачення, відкриту комунікацію та підтримку інновацій, а також наголошують на важливості адаптації стилів управління відповідно до організаційної структури і потреб персоналу.

Висновки

У результаті проведеного дослідження підтверджено, що ефективність лідерських моделей залежить від їх відповідності стратегічним цілям організації та соціокультурним характеристикам персоналу. Відповідний стиль управління сприяє максимізації мотиваційного потенціалу, підвищенню продуктивності та формуванню корпоративної ідентичності. Визначено, що трансформаційний стиль лідерства відіграє ключову роль у стимулюванні внутрішньої мотивації, розвитку спільних цінностей та адаптації організації до змін і викликів, а демократичний стиль

забезпечує ефективну внутрішню комунікацію та залучення працівників до прийняття рішень, і харизматичний стиль впливає на емоційне залучення та згуртованість колективу.

Виявлено, що успішна реалізація трансформаційного лідерства залежить від наявності чіткого стратегічного бачення, відкритої комунікації, підтримки інновацій, а також етичності та емоційної інтелігентності керівника. Лідерський стиль формує корпоративну ідентичність через трансляцію спільних цінностей, створення атмосфери довіри та заохочення участі персоналу в управлінських процесах. Водночас використання демократичного стилю пов'язане з певними ризиками, зокрема уповільненням прийняття рішень і неузгодженістю ролей у колективі, що слід враховувати при виборі управлінської стратегії.

Отже, результати дослідження підтверджують необхідність адаптивного підходу до вибору стилю лідерства, що враховує специфіку організаційного середовища та потреби персоналу. Трансформаційний стиль лідерства виступає універсальним інструментом для підвищення мотивації, розвитку корпоративної ідентичності та подолання кризових ситуацій, тоді як демократичний та харизматичний стилі доповнюють його відповідними функціями.

Практичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що сформульовані автором висновки та рекомендації можуть бути ефективно застосовані для підвищення ефективності управління персоналом та розвитку корпоративної культури в організаціях різних типів. Перспективним напрямом подальших досліджень є поглиблене вивчення методологічних підходів для аналізу впливу лідерських стилів у різних організаційних і соціокультурних контекстах, а також розробка рекомендацій щодо їх ефективного застосування в умовах нестабільності.

Список використаних джерел

1. Anita P., Rijal S., Prameswari Y. The effect of position promotion, training, leadership style on employee career development in one of the start up companies. 2023. DOI: 10.58812/wsbn.v1i03.86
2. Northouse P. Leadership Theory and Practice. 3rd ed. Thousand Oaks : Sage Publications, Inc., 2007.
3. Van Wart M. Leadership in Public Organizations: An Introduction. 2nd ed. New York : Routledge, 2012.
4. Stogdill R. Stogdill's Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research. New York : Free Press, 1989.
5. McCall M., Lombardo M., Morrison A. The Lessons of Experience: How Successful Executives Develop on the Job. Lexington : Lexington Books, 1988.
6. Friedler F. A Theory of Leadership Effectiveness. New York : McGraw-Hill, 1967.
7. House R. J. Path-Goal Theory of Leadership: Lessons, Legacy, and a Reformulated Theory. *Leadership Quarterly*. 1996. Vol. 7. P. 323–352. DOI: 10.1016/S1048-9843(96)90024-7.
8. Fuertes-Callén Y., Cuellar-Fernández B., Serrano-Cinca C. The role of organisational factors and environmental conditions on the success of newly founded firms. *Journal of Management & Organization*. 2023. DOI: 10.1017/jmo.2023.13.
9. Bańka M. та ін. Start-up accelerators and their impact on entrepreneurship and social responsibility of the manager. *Sustainability*. 2023. Vol. 15(11). Article 8892. DOI: 10.3390/su15118892.
10. Tepluk M. The role of employee motivation in ensuring effective management of a company in a turbulent socio-economic environment. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2023. № 316(2). Article 2. DOI: 10.31891/2307-5740-2023-316-2-2.
11. Fernandes P. A., Pereira R., Wiedenhof G. C. Organizational culture and the individuals' discretionary behaviors at work: A cross-cultural analysis. *Frontiers in Sociology*. 2023. Vol. 8. Article 1190488. DOI: 10.3389/fsoc.2023.1190488.

12. Jumady E. The role of organizational culture, work environment and motivation in improving employee performance. *Advances in Human Resource Management Research*. 2023. Vol. 1(1). DOI: 10.60079/ahrmr.v1i1.40.
13. Bass B. M., Avolio B. J. Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership. Thousand Oaks : Sage Publications, 1994.
14. Podsakoff P. M. та ін. Transformational leader behaviours and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviours. *Leadership Quarterly*. 1990. Vol. 1(2). P. 107–142. DOI: 10.1016/1048-9843(90)90009-7.
15. Reyaz S. The influence of leadership styles on employee motivation and job satisfaction. *International Research Journal of Advanced Engineering and Management*. 2024. Vol. 2(3). P. 339–344. DOI: 10.47392/IRJAEM.2024.0049.
16. Fubara A. Business Management: Principles and Strategies. Lagos : University Press, 1985.
17. Blake R., Mouton J. The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Houston : Gulf Publishing Company, 1964.
18. House R., Mitchell T. Path-Goal Theory of Leadership. *Contemporary Business*. 1974. Vol. 3. P. 81–98.
19. Van Wart M. Dynamics of Leadership in Public Service: Theory and Practice. New York : Routledge, 2005.
20. Blake R., McCause A. Leadership Dilemmas Grid Solutions. Houston : Gulf Publishing Company, 1991.
21. Biloa X. S. The Impact of Leadership Style on Employee Job Performance. *Open Journal of Leadership*. 2023. Vol. 12. P. 418–441. DOI: 10.4236/ojl.2023.124020.
22. Петруха Н. М., Петруха С. В. Державне регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань в умовах структурно-інституціональної та функціональної трансформації сільської економіки: проблеми методології, теорії, соціально-економічної та секторальної політики : монографія. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2020. 496 с.
23. Kovalska L. та ін. Correlation analysis of profitability in the management system of agricultural enterprises on the basis of sustainable development. *Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development*. 2021. Vol. 21(4). P. 327–336. URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_4/volume_21_4_2021.pdf
24. Fry L. Toward a Theory of Spiritual Leadership. *The Leadership Quarterly*. 2003. Vol. 14. P. 693–727. DOI: 10.1016/j.leaqua.2003.09.001.
25. Koontz H., Donnell C. Principles of Management. 4th ed. New York : McGraw-Hill, 1993.
26. Wright B., Hassan S., Park J. Does a Public Service Ethic Encourage Ethical Behaviour? Public Service Motivation, Ethical Leadership and the Willingness to Report Ethical Problems. *Public Administration*. 2016. Vol. 94. P. 647–663. DOI: 10.1111/padm.12248.
27. Bass B. M. Bass & Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications. 3rd ed. New York : Free Press, 1990.
28. Azhar K. Business Policy and Strategic Management. 2nd ed. New Delhi : Tata McGraw-Hill, 2004.
29. Schwarz G. та ін. Servant Leadership and Follower Job Performance: The Mediating Effect of Public Service Motivation. *Public Administration*. 2016. Vol. 94. P. 1025–1041. DOI: 10.1111/padm.12266.
30. Paarlberg L., Lavigna B. Transformational Leadership and Public Service Motivation: Driving Individual and Organizational Performance. *Public Administration Review*. 2010. Vol. 70. P. 710–718. DOI: 10.1111/j.1540-6210.2010.02199.x.
31. Belonio J. The Effect of Leadership Style on Employee Satisfaction and Performance of Bank Employees in Bangkok. *AU-GSB E-Journal*. 2012. Vol. 5. P. 111–116.